

FDM - Eine kurze Einführung

Forschungsdatenmanagement der OVGU
in einem kleinen Überblick (Wissenschaftsmanagement)

Annette Strauch-Davey, OVGU FDM Leitende Koordinatorin und
“Data Stewardship“- Koordinatorin
25.11.2022

FDM in der Gesamtstrategie für die OVGU

Das FDM wird der OVGU seit dem 01. Oktober 2022 in einer Gesamtstrategie koordiniert.

Leitende Koordination. Data Stewardship - Koordination.

Warum Forschungsdatenmanagement?

Heutzutage muss Forschung nicht nur sehr akribisch, innovativ und relevant sein (...), sie muss auch **organisiert** werden!

Mit der verbesserten Technologie, die mehr Leistung für die Generierung und Speicherung von Daten schafft, steigt auch die Herausforderung, die Daten **FAIR** zu machen:

Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable

(*The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*). [What is Research Data Management | Data Management \(harvard.edu\)](#)

Was ist Forschungsdatenmanagement?

Das FDM bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden:

- Generierung
- Bearbeitung
- Anreicherung
- Archivierung
- Veröffentlichung

(Handhabung der Daten über den gesamten Datenlebenszyklus)

Research Data Life Cycle: Sarretta, Alessandro. (2018). Research Data Life Cycle. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1149040>

Research Data Life Cycle

Forschungsdaten

There are 4 types of research data:

Source: Research Data Management - A European Perspective

Research.com

Kruse, Filip and Thestrup, Jesper Boserup. *Research Data Management - A European Perspective*, Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2018. <https://doi.org/10.1515/9783110365634>

Kernelemente des Forschungsdatenmanagement

- Daten speichern und sie effektiv sichern (gegen Beschädigung und Verlust);
- Daten organisieren (Dateinamen und Ordnerstrukturen verwenden und eine Versionskontrolle für geänderte Dateien anwenden);
- Daten dokumentieren
- die Verarbeitung personenbezogener und sensibler Daten, um sicherzustellen, dass Sie die rechtlichen und ethischen Anforderungen sowie die Anforderungen der Forschungsförderer, z. B. der DFG, erfüllen;
- Daten bewahren und weitergeben, damit sie von anderen Forschern eingesehen und nachgenutzt werden können (Suche nach einem Datenspeicher, Repositorym).

FDM als gute Forschungspraxis

Forschungsdatenmanagement bedeutet eine gute Forschungspraxis.

FDM wurde 2019 in die [Leitlinien für gute wissenschaftliche Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft \(DFG\)](#) aufgenommen

(Leitlinien 7, 10-15, 17).

Bei der Erhebung, Aufbereitung und Analyse von Forschungsdaten ist die Einhaltung der jeweiligen fachspezifischen Standards und Methoden wichtig.

Datenformate

<https://www.flaticon.com>

Formate, die in Zukunft zugänglich sein werden

- Nicht-proprietäre
- Offene, dokumentierte Standards
- Von der Forschungsgemeinschaft allgemein verwendete
- Verwendung von Standardzeichenkodierungen (ASCII, UTF-8)
- Unkomprimierte (wünschenswert, wenn es der Platz erlaubt)

OVGU Cloud for kollaborative Forschung

[URZ | OVGU-Cloud \(cloud.ovgu.de\)](https://www.ovgu.de)
<https://www.flaticon.com>

The screenshot shows the website for the URZ (Universitätsrechenzentrum) at Otto von Guericke University Magdeburg. The header includes the university logo and the text 'URZ UNIVERSITÄTSRECHENZENTRUM'. A search bar is present with the text 'Suchbegriff' and a magnifying glass icon. A navigation menu contains links for 'ÜBER UNS', 'AKTUELLES', 'UNSERE LEISTUNGEN', 'ACCOUNT-SERVICE', 'FAQ', and 'A-Z'. A breadcrumb trail shows the current path: 'Home > Speicher und Server > Speicher > OVGU-Cloud > Häufig gestellte Fragen'. The main content area is titled 'OVGU-Cloud - Häufig gestellte Fragen' and lists several questions and answers regarding access to the cloud, installation, and WebDAV usage. A right sidebar contains contact information for the IT service and a 'ZUM LOGIN' button for the cloud service.

OTTO VON GUERICKE
UNIVERSITÄT
MAGDEBURG

URZ
UNIVERSITÄTSRECHENZENTRUM

Sitemap Impressum Kontakt

Suchbegriff

ÜBER UNS | AKTUELLES | UNSERE LEISTUNGEN | ACCOUNT-SERVICE | FAQ | A-Z DIREKTLINKS

Home > Speicher und Server > Speicher > OVGU-Cloud > Häufig gestellte Fragen Zugriff auf die OVGU-Cloud | Sharing / Teilen |
Datensicherheit und "verschwundene" Dateien

OVGU-Cloud - Häufig gestellte Fragen

Zugriff auf die OVGU-Cloud

- [Welche Möglichkeiten gibt es auf die Daten in der OVGU-Cloud zuzugreifen?](#)
- [Muss ich wirklich etwas bei mir installieren?](#)
- [Wann benutze ich den Browser und wann die Sync-Clients?](#)
- [Pro und Contra: Browser \(Web-UI\)](#)
- [Pro und Contra: Sync-Client](#)
- [Was ist WebDAV?](#)
- [Welche Apps/Programme können die WebDAV-Schnittstelle nutzen?](#)
- [Angaben zur Nutzung des Speichers bei Verbindung über WebDAV](#)
- [Problem beim Verbinden über WebDAV](#)

Kontakt

IT-Service der OVGU
Tel.: +49 391 67 58888
Mo-Do 08:00 bis 11:30 & 12:30 bis 16:00
Fr 08:00 bis 11:30 & 12:30 bis 14:00
it-service@ovgu.de
> [Kundenportal](#)

**Kontakt für Mitarbeiter der
Universitätsmedizin**

**ZUM LOGIN
CLOUD.OVGU.DE**

Speicherung

Forschungsdaten werden während des gesamten Forschungsprozesses in redundant gesicherten Speichersystemen gespeichert. [URZ | Datenspeicher und Server \(ovgu.de\)](https://www.ovgu.de/urz)

The screenshot shows the website of the Otto von Guericke University Magdeburg (URZ) data center. The main navigation bar includes 'OBER UNS | AKTUELLES | UNSERE LEISTUNGEN | ACCOUNT-SERVICE | FAQ | IA-Z'. The current page is 'Datenspeicher und Server', with a breadcrumb trail: 'Home > Startseite > Datenspeicher und Server'. The page content is organized into several columns:

- Housing:** kann für den Betrieb eigener Server in den Serverräumen des URZ angeboten werden.
- Veeam-Backup:** Mittels Veeam Backup steht eine leistungsfähige Lösung zur Sicherung von Servern und Endgeräten zur Verfügung.
 - Veeam-Backup für Linux
 - Veeam-Backup für Windows
 - Veeam-Backup für anderes Betriebssystem.
- Hochleistungsrechner:** werden vom URZ für Power-Computing in verschiedenen Ausbaustufen bereit gestellt.
- OVGU-Cloud (cloud.ovgu.de):**
 - Häufig gestellte Fragen
 - Zugriff auf OVGU-Cloud-Daten per Sync-Client

On the right side, there is a 'Kontakt' section for IT-Service der OVGU (Tel: +49 30 67 58888, hours: Mo-Fr 08:00-18:00, Sa-Su 11:30-14:00) and a 'Kontakt für Mitarbeiter der Universitätsmedizin'. Below that is a 'Startseite' section with a list of links: Die Computer-Pools des URZ, Heimantritt, Servicebereich & Information, Account & E-Mail, Web & Internet, e-learning & Multimedia, IT-Sicherheit, Software, Arbeitsplätze und Endgeräte, Datenspeicher und Server, and Medientechnik.

Hochleistungsrechner

Das URZ betreibt zurzeit folgende Hochleistungs- (Compute-) Serversysteme:

- > [sofja](#) - Infiniband-Cluster mit 288 Knoten, 32 Cores und 256GB Memory je Knoten (seit 2021)
- > [t100](#) - Infiniband-Cluster mit 172 Knoten, 16 Haswell-Cores und 256GB Memory je Knoten (2016 bis 2021)
- > [hpc18](#) - mini HPC mit 18 Knoten, 2x 16-Core AMD Epyc 7351 (Naples) und 256 GB RAM (seit 2018)
- > [gpu18](#) - NVidia DGX-1 mit 1 Knoten, 2x 20-Core Intel Xeon E5-2698v4 (Broadwell), 512 GB RAM und 8x NVidia Tesla V100 GPU-Karten

FAIRe Datenprinzipien

F
indable

A
ccessible

I
nteroperable

R
eusable

Forschungsdatenpublikation

- Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Forschung wird verbessert.
- Veröffentlichte Daten bleiben langfristig sichtbar und nutzbar und können zitiert werden.

<https://www.flaticon.com/>

Open Access, Public
domain, via Wikimedia
Commons

Forschungsnaher Dienste der UB

The screenshot shows the website of the University of Magdeburg Library (UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK). The header includes the university logo and name, a search bar, and navigation links. The main content area is titled 'Repositorien' and features three buttons: 'Open-Access-Journals', 'Sachsen-Anhalt Repostorium Share_it', and 'Open Science OVGU'. A right-hand sidebar contains a 'Kontakt' section with a list of staff members and their roles.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Suchbegriff C

ÜBER UNS | LITERATURSUCHE | PATENTE, MARKEN & NORMEN | SERVICE | PUBLIZIEREN & OPEN ACCESS | A-Z DIREKTLINKS

Home > Publizieren & ... > Repositorien > Open-Access-Journals | Sachsen-Anhalt Repostorium Share_it | Open Science OVGU

Repositorien

Open-Access-Journals

Sachsen-Anhalt Repostorium Share_it

Open Science OVGU

Kontakt

Abteilung Medienbearbeitung der UB

Leitung
> [Ralf Regener](#)

Open Access
> [Anja Matthes](#)

Dissertationen
> [Christine Malz](#)

DOI-Vergabe
> [Kerstin Schmidt](#)

[Universitätsbibliothek - Repositorien \(ovgu.de\)](https://www.ovgu.de/Universitätsbibliothek)

Datenmanagementplan

Die meisten Forschungsförderer verlangen die Erstellung eines Datenmanagementplans (**DMP**), aber es macht sonst auch Sinn.

Die FDM-Koordination der OVGU berät über den Einsatz von Tools.

Es ist geplant, das DMP-Tool RDMO (- in Zusammenarbeit mit RDMO in den Lebenswissenschaften, nach Best Practices) zu installieren.

[RDMO \(rdmorganiser.github.io\)](https://rdmorganiser.github.io)

Dienste der OVGU - FDM in Kooperationen

- Unterstützung auf Grundlage der FDM-Policy
- URZ
- Graduate Academy
- Datenschutz & Justitiariat
- UB (Open Science Repository)
- ForschungspartnerInnen und Kooperationen

“RDM is interdisciplinary and global (next to regional, national).

Collaborations with NFDI consortia and EOSC, FAIR initiatives, RDA and more.”

Leitlinie für das Forschungsdatenmanagement (FDM) an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU)

PRÄAMBEL

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) erkennt die grundlegende Bedeutung von Forschungsdaten und ihrer Dokumentation an, um qualitativ hochwertige Forschung und wissenschaftliche Integrität zu erhalten mit der Absicht, diesbezüglich den höchsten Standard anzustreben. Die OVGU erkennt weiterhin an, dass korrekte und leicht auffindbare Forschungsdaten wesentliche Grundlage eines jeden Forschungsprojektes sind. Sie sind notwendig für die Auffindbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit von Forschungsprozessen und deren Ergebnissen. Forschungsdaten haben einen langfristigen Nutzen für Forschung und Wissenschaft und das Potenzial für eine umfassende Nachnutzung und Verbreitung in der Gesellschaft. FDM-Leitlinien unterstützen Forschende und den wissenschaftlichen Nachwuchs im Umgang mit Forschungsdaten und tragen zu einem zukunftsfähigen Forschungsumfeld bei. Die vorliegende Leitlinie und die in ihr formulierten Grundsätze nehmen insbesondere Bezug auf die „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen¹ und die „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)². Sie dokumentiert den IST-Zustand des Forschungsdatenmanagements an der OVGU und wird im Zusammenwirken der zahlreichen Akteure und Organisationseinheiten, die hierin involviert bzw. von der Thematik betroffen sind, kontinuierlich weiterentwickelt.

FDM in Kooperationen mit NFDI-Konsortien

- NFDI4Life

z.B.

[What is NFDI4Life Umbrella? - NFDI4Life Umbrella](#)

NFDI4Chem

z.B.

[Chemistry Consortium in the National Research Data Infrastructure \(nfdi4chem.de\)](#)

FDM@OVGU in Kooperationen

[Forschungsdatenmanagement -
Forschungsdatenmanagement \(ovgu.de\)](#)

[DIZ - DIZ-Home \(ovgu.de\)](#)

**Data Stewardship Konzept
(Neu!)**

Nachhaltiges Data Stewardship für die OVGU

Data Stewards werden ab 2023 disziplinäre und interdisziplinäre Unterstützung anbieten können (- für das FDM auf dem OVGU-Campus und darüber hinaus).

Wir haben begonnen, erste **Data Stewards** für unterschiedliche und ähnliche Forschungsbereiche zu finden.

Danke!

Kontakt:

Annette Strauch-Davey, M.A.,
Leitende FDM Koordination
der OVGU & Data Stewardship
Coordinator

annette.strauch-davey@ovgu.de

[flaticon.com](https://www.flaticon.com)

Newsletter

Forschungsdaten für alle nutzbar machen

Forschungsdatenmanagement – Die Herausforderung besteht darin, die Daten der verschiedenen Disziplinen zu integrieren und sie für alle nutzbar zu machen. In diesem Newsletter werden wir Ihnen zeigen, wie Sie dies erreichen können. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Daten in einem zentralen Repository speichern können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können. Wir werden Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihre Daten in einem zentralen Repository speichern können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können.

Dr. Ingrid Isenhardt
Prof. Dr. Ingrid Isenhardt

Digitale Dienste eines Service-Netzwerks

Die Digitalisierung der Dienstleistungen ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie eines Unternehmens. In diesem Newsletter werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Dienstleistungen digitalisieren können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können. Wir werden Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihre Dienstleistungen in einem zentralen Repository speichern können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können.

Die Digitalisierung der Dienstleistungen ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie eines Unternehmens. In diesem Newsletter werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Dienstleistungen digitalisieren können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können. Wir werden Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihre Dienstleistungen in einem zentralen Repository speichern können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können.

Die Digitalisierung der Dienstleistungen ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie eines Unternehmens. In diesem Newsletter werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Dienstleistungen digitalisieren können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können. Wir werden Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihre Dienstleistungen in einem zentralen Repository speichern können und wie Sie sie für andere zugänglich machen können.

„Data Discovery Dashboard“

Das Data Discovery Dashboard ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie eines Unternehmens. In diesem Newsletter werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Data Discovery Dashboard digitalisieren können und wie Sie es für andere zugänglich machen können. Wir werden Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihr Data Discovery Dashboard in einem zentralen Repository speichern können und wie Sie es für andere zugänglich machen können.

Das Data Discovery Dashboard ist ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie eines Unternehmens. In diesem Newsletter werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Data Discovery Dashboard digitalisieren können und wie Sie es für andere zugänglich machen können. Wir werden Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihr Data Discovery Dashboard in einem zentralen Repository speichern können und wie Sie es für andere zugänglich machen können.

Autoren:
Dr. Ingrid Isenhardt
Prof. Dr. Ingrid Isenhardt
Prof. Dr. Ingrid Isenhardt

[Forschungsdatenmanagement.pdf \(ovgu.de\)](https://www.ovgu.de/forschungsdatenmanagement.pdf)